

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Arislanova Shaxnoza Turabovna

“Advanced Insights and Solutions Advisory Services” MChJ juristi

email: shakhnozaarislanova@gmail.com

tel: +998903191915

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903904>

Методы сравнения двух рукописных текстов с целью установления авторства были разработаны уже в течение значительного времени. Во многом это было просто связано с поддержанием опыта в связи с изменением техники почерка и разработки новых пишущих инструментов. Методы, к проблеме определения почерка были описаны в обширной литературе и изданы во многих странах.

До недавних лет было проведено мало официальных исследований, которые могли бы обеспечить ясную и надежную теоретическую основу для науки об идентификации почерка. В большей части доступной литературы описаны эмпирические исследования, основанные на достоверных наблюдениях. Это, конечно, вполне справедливо, но результатом является последовательность, основанная на фактах и наблюдениях, собранных неструктурированным и даже местами бессистемным образом.

Сравнение исследуемых и предоставленных в судебно-почерковедческой экспертизе до сих пор основывается почти исключительно на субъективных методах. Эксперты по почерку не оснащены базовой удобной для пользователя техникой для выполнения измерений нелинейных и изменчивых поведенческих артефактов. В этой статье описывается техника, разработанная в ходе исследований в области управления двигательными функциями человека, которая была модифицирована для использования экспертами по почерку. Программа предоставляет ряд инструментов измерения. Эти инструменты могут применяться к отсканированным изображениям с целью определения пространственной согласованности спорного образца с корпусом известных почерков. Считается, что непосредственное применение этой техники в судебно-экспертной среде заключается в сравнении спорных рукописей. Кроме того, программу можно использовать для любого судебно-исследовательского проекта, требующего объективных пространственных данных. Если область судебно-почерковедческой

экспертизы следует считать научным начинанием, то необходимо сделать шаг к включению объективных измерений в качестве части общей методологии сравнения.

Использования интеллектуальных систем в судебном почерковедении, среди которых можно выделить необходимость объективизации и повышение надежности экспертных исследований, уменьшение времени на их проведение за счет применения современных информационных технологий.

Интеллектуальные системы в комплексе методов моделирования, используемых в судебном почерковедении, с позиции исторического и методического подходов, то есть отнести применение интеллектуальных систем к кибернетическому (компьютерному) направлению развития применения математических методов в почерковедении, а также доказать, что для применения интеллектуальных систем используются не только логико-комбинаторные методы, но и различные вероятностно-статистические, измерительно-статистические и иные методы.

Закон Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» от 1 июня 2010 года, Указ Президента Республики Узбекистан от 5 июля 2021 года № ПФ-6256 «О мерах по совершенствованию судебно-экспертной системы в Республике Узбекистан», ПК-4125 Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судебных экспертов», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 марта 2020 года № 180 «Об утверждении Положения об организации деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций». В определенной мере служат Постановление № 73 от 21 февраля 2023 года «Об утверждении Типового положения о порядке проведения судебных расследований» и другие нормативные правовые документы, связанные с данной сферой, также указывает на необходимость использования при проведении экспертных исследований современных достижений науки и техники, к которым, безусловно, относятся интеллектуальные системы.

При использовании систем, обладающих искусственным интеллектом, компьютер, при помощи которого реализуется их функционирование, оснащается программой, способной к самообучению и накоплению знаний, поэтому изменения самой программы для решения иных задач не требуется. Именно в этом видится особое преимущество при создании инновационной научно-исследовательской среды по изучению

предметной области, в данном случае – почерка. Установлено, что наиболее приемлемыми в целях решения задач судебного почерковедения являются именно автоматизированные, а не автоматические программы, в связи с тем, что первые позволяют оценить каждый этап исследовательской работы и при необходимости внести нужные корректировки.

Общеизвестно, что использование возможностей нескольких областей знаний для разрешения одной задачи часто способствует более эффективному ее решению. В связи с этим предлагаем обратиться к возможностям современных информационных технологий, в частности — к интеллектуальным системам. Кроме того, использование современных достижений науки и техники при проведении экспертных исследований является необходимым условием, о чем указано в Постановлении № ПҚ-122 от 8 февраля 2022 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию экспертно-криминологической деятельности органов внутренних дел с широким внедрением современных научных достижений».

Использование в экспертно-криминалистической практике современных информационных технологий, а именно возможностей интеллектуальных систем, позволит изучать почерк, являющимся самым сложным из видов исследований на новом качественном уровне, а также будет способствовать объективизации выводов экспертов, в том числе в рамках проведения дополнительных, повторных и комиссионных экспертиз, тем самым позволит повысить уровень эффективности судопроизводства.

Список литературы:

1. Mangeshkumar, A., A., Harsha, G., Chandrashekar, A., Pranav, D., Konidala, P., Poojitha, M., & Soumya, D. (2021). Handwriting Analysis Using Graphology and Machine Learning. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 08(11), 1322–1326.
2. Spagnolo, G. S., Simonetti, C., & Cozzella, L. (2004). Superposed strokes analysis by conoscopic holography as an aid for a handwriting expert. *Journal of Optics A: Pure and Applied Optics*, 6(9), 869–874. <https://doi.org/10.1088/1464-4258/6/9/009>
3. ЗРУ-249-сон 01.06.2010. О судебной экспертизе. (2010, June 2). *Lex.Uz*. <https://lex.uz/docs/1633100>
4. A new method for handwriting recognition using artificial neural networks. (2006). In *Intelligent Engineering Systems through Artificial Neural Networks*, Volume 16 (pp. 459–464). ASME Press. <http://dx.doi.org/10.1115/1.802566.paper69>

5. ПП-122-сон 08.02.2022. О мерах по дальнейшему совершенствованию экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел с широким внедрением достижений современной науки. (2022, February 9). Lex.Uz. <https://lex.uz/uz/docs/5851539>